

ПОНИМАНИЕ КОРОНАВИРУСА: ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Худоярова Г.Н.
Ярашова Маржона
Сафарова Махлиё
Шарапова Узукой**

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10281251>

Аннотация. Коронавирусы — это большое семейство вирусов, которые могут вызывать заболевания у животных и людей. COVID-19 – это новый штамм коронавируса, который впервые был выявлен в Ухане, Китай. Коронавирус, также известный как COVID-19, стал глобальной проблемой здравоохранения с момента его появления в конце 2019 года.

Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, симптом, вирус, воздушно-капельным путем, распространения, профилактика, инфекция.

Цель исследования — предоставить важную информацию о вирусе, его передаче, симптомах и профилактических мерах, которые могут помочь защитить себя и других.

Материалы и методы. Вирус в основном распространяется воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает. Он также может заразиться при прикосновении к поверхностям, зараженным вирусом, а затем к лицу. Общие симптомы COVID-19 включают жар, кашель, одышку, усталость, боли в теле, боль в горле и потерю вкуса или обоняния. Однако важно отметить, что у некоторых людей симптомы могут протекать бессимптомно или иметь легкие симптомы. Меры предосторожности: часто мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60 %. Носите маску в общественных местах, особенно когда социальное дистанцирование невозможно. Соблюдайте социальное дистанцирование, сохраняя дистанцию не менее 1 метра (3 футов) от других. Избегайте тесного контакта с людьми, которые больны или имеют симптомы. При кашле или чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем. Регулярно очищайте и дезинфицируйте предметы и поверхности, к которым часто прикасаются. Обращение за медицинской помощью: если у вас возникли серьезные симптомы, такие как затрудненное дыхание, постоянная боль в груди, спутанность сознания или синюшность губ или лица, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Предварительно позвоните и сообщите медицинским работникам о своих симптомах и истории поездок. Будьте в курсе самой последней информации и рекомендаций по COVID-19 из надежных источников, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и местные органы здравоохранения.

Результаты исследований. Эти данные изучены со стороны клиницистов. Мы собрали исследованные материалы и написали статью. По результатам исследования профилактики этой инфекции показали антител в крови некоторых людей несколько раз больше. Наименьший прирост уровня антител давала половина дозы. Также наблюдали значительное усиление клеточного ответа против уханьского штамма (в 3,6 раза). Длительный COVID у некоторых людей после выздоровления от COVID-19 наблюдаются долговременные симптомы, известные как длительный COVID. Эти симптомы могут включать усталость, затуманенность сознания и проблемы с дыханием.

Профилактика: соблюдение правил гигиены, ношение масок, соблюдение физической дистанции и вакцинация являются эффективными мерами предотвращения распространения вируса.

Выводы: Наши исследования показала, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса понимание вируса, его передачи и принятие необходимых мер предосторожности имеют решающее значение для предотвращения его распространения. Важно отметить, что исследования коронавируса продолжаются, и новые результаты продолжают появляться по мере того, как ученые и медицинские работники работают над лучшим пониманием вируса и разработкой эффективных стратегий борьбы с ним. Следуя рекомендациям, мы можем коллективно внести вклад в защиту нашего здоровья и благополучия наших сообществ.

References:

1. Vakhidova Adolat Mamatkulovna, Khudoyarova Gavhar Nurmatovna. [THE VALUE OF THE BLOOD GROUP IN ECHINOCOCCOSIS](#). Teikyo Medical Journal 1 (Volume 46, Issue 01), 7611-7616
2. Khudoyarova Gavhar Nurmatovna, Akhmedov Dilshod, Ilkhomjonova Sevara ... [RESEARCH METHODS IN MICROBIOLOGY](#). Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and ...
3. Xudoyarova G.N. Трансформация грибов рода *paecilomyces varioti* и *viridis* на границе с эхинококковой капсулой, содержащей мицелии гриба. Maqola. Хоразм маъмун академияси ахборотномаси 0/1-2022 Хива 2022 78-83 bet.
4. Muradova E.V., Xudoyarova G.N., Vakhidova A.M. Morphology of viable and dead echinococci, the effect of antibiotics and homeopathic drugs on the echinococcal fluid. Maqola. Mintaqada zamonaviy fan, ta'lim va tarbiyaning dolzarb muammolari 2018-IV 103-111 bet.
5. Vaxidova A.M., Xudoyarova G.N., Boltayev K. S. Исследование микрофлоры содержимого эхинококковых пузырей по морфологическому соотношению и определение ее чувствительности. Журнал Академии. Научно-методический журнал. № 7 (58), 2020 8-11 стр.
6. Vaxidova A.M., Xudoyarova G.N., Muratova Z.T., Husanov E.U. . The significance of lipid peroxidation in liver tissue of animals affected by echinococcosis Maqola. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 2021 32(2).4299-4303 pp.
7. Yunusov X.B., Vaxidova A.M., Xudoyarova G.N. Эпидемиология и иммунный статус при эхинококкозе легких, осложненного пселомикозом .Maqola. "Veterinariya meditsinasi" journalining 2021 yil № 915-22 стр.
8. Xolmatov F.Z., Xudoyarova G.N. Антигельментная терапия при лечении эхинококкоза человека. Tezis. Современная медицина и фармацевтика: новые подходы и актуальные исследования материалы 75-ой Международной научно-практической конференции студентов-медиков и молодых учёных Самарканд, 18 мая 2021 111.стр
9. X.G. Нурматовна. [ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТИ](#). "Экономика и социум" 112 (9), 6.
10. Vaxidova A.M., Xudoyarova G.N., Djumanova N.E. Изискание наиболее эффективных препаратов для лечения бронхиальной астмы при эхинококкозе, осложненной пселомикозом. Международная научно-практическая интернетконференция.

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації 30 март 2018 г.
Выпуск-34. 582-584 стр.

INNOVATIVE
ACADEMY